

TURKISTONDAGI IJTIMOY-SIYOSIY DINIY HAYOTNING ABDULLA AVLONIY IJODIGA TA'SIRI

Rahmonova Mahliyo Dilmurod qizi

Guliston davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi

(Ma'naviyat asoslari) yo'nalishi 4-24-guruh 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281651>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 29-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 1-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 5-dekabr 2024 yil

Turkiston, Abdulla Avloniy, jadidchilik, ijtimoiy-siyosiy vaziyat, diniy hayot, ma'rifatchilik, mustamlakachilik.

ABSTRACT

Ushbu maqolada XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkistondagi ijtimoiy-siyosiy va diniy hayotning Abdulla Avloniy ijodiga ko'rsatgan ta'siri tahlil etiladi. Mintaqadagi mustamlakachilik siyosati, ijtimoiy tengsizlik va diniy xurofotlarning Avloniy asarlarida aks etishi ko'rib chiqiladi. Uning jadidchilik harakati doirasidagi faoliyati va ma'rifatchilik g'oyalari o'rganiladi. Shuningdek, Avloniy asarlarida milliy o'zlikni anglash, ma'rifat va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan jihatlar yoritiladi. Maqola Avloniy ijodining bugungi kunda ham dolzarbligini ko'rsatadi.

KIRISH

Turkiston XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida murakkab ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar makoniga aylandi. Rossiya imperiyasining mintaqadagi mustamlakachilik siyosati mahalliy xalqning ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Shuningdek, diniy hayot ham an'anaviy va zamonaviy qarashlar o'rtasidagi keskin ziddiyatlar girdobiga tushdi. Bunday murakkab sharoitlar o'sha davrning yetuk ziyolilaridan biri, jadidchilik harakatining yorqin namoyandasi bo'lgan Abdulla Avloniy ijodida chuqur aks etdi.

Ma'lumki, XX asr boshlarida Turkistonda keng yoyilgan jadidchilik harakati namoyondalari o'z faoliyatlarida jamiyat ijtimoiy-ma'rifiy hayotiga turli mazmundagi yangi islohotlar, yangi qarashlarni targ'ib qiladilar. Ular jamiyat inqirozining asosiy sababini savodsizlik, ilmsizlik, ma'rifatsizlikda ko'rib, asosan, xalqni ilm-ma'rifatli qilish, diniy va dunyoviy bilimlarni teng o'rganish, ta'lim-tarbiya tizimini yangilash va rivojlantirish yuzasidan jadal islohotlarni amalga oshiradilar. Jadidchilik harakatining maqsad va g'oyalari chuqur va ta'sirchan targ'ib yetishda Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon singari adabiy siymolarning faoliyati nihoyatda yuqori bo'lib, ular jadid adabiyotining yorqin siymolari, ma'rifatparvar shaxslar sifatida tarix sahifalaridan muqim o'rin egallashgan.

ASOSIY QISM

Jadid adabiyoti to'lig'icha millat ruhiyatini uyg'otishga qaratilgan g'oyalar bilan sug'orilgan bo'lib, bu adabiyotning qahramoni avvalgi davrdagiday yuqori tabaqa vakillari yoki ilohiy qudrat bilan nurlantirilgan siymolar emas, balki ommaning ichidan chiqqan, unga qaytib boradigan va shu bois xalqqa ta'sir ko'rsatish imkoniyati kattaroq bo'lgan oddiy kishilar edi. Jadid adiblari yangi mavzularni yangi janrlarda va yangi obrazlar orqali ifodalashga urindilar.

Yana bir muhim jihat shundaki, jadid yozuvchilari shunchaki ijodkor emas, balki jamoatchi ham edilar. Ular faqat qalami bilan emas, balki ijtimoiy, siyosiy, ma'rifiy amali bilan ham millatni uyg'otishga jahd qilgandilar. Yuqorida aytganimizdek, agar ma'rifatchilar ko'p asrlik milliy adabiyotga yangi mavzular olib kirgan bo'lsa, jadidlar o'zbek adabiyotiga drama, tragediya roman, hikoya singari yangi janrlarni kiritdilar [4].

Abdulla Avloniy yashagan davrda Turkiston aholisi ikki yirik sinfga bo'linib, mahalliy boylar va dehqonlar o'rtasidagi ijtimoiy tafovut keskinlashib borayotgan edi. Rossiya imperiyasi tomonidan soliq va majburiyatlarning oshirilishi mintaqada iqtisodiy inqiroz va norozilikni keltirib chiqardi. Shu bilan birga, ruslashtirish siyosati va pravoslav dinini targ'ib qilish mahalliy islomiy muhitga qattiq zarba berdi. Bunday siyosiy bosim jadidchilik harakatining rivojlanishiga turtki bo'ldi.

Abdulla Avloniy o'z ijodida bu muammolarni chuqur his etib, xalqni ilm-ma'rifatga chaqirish orqali mustamlakachilikning salbiy oqibatlariga qarshi kurashgan. Uning asarlarida Turkistonning ijtimoiy muammolari, boy va kambag'allar o'rtasidagi farq, xalqning savodsizligi va diniy aqidaparastlik keskin tanqid qilinadi.

Diniy hayot Turkiston xalqining ijtimoiy va madaniy hayotida muhim rol o'ynagan. Ammo bu davrda diniy arboblarning aksariyati zamonaviy ilm-fan va taraqqiyotni inkor etuvchi qarashlarni ilgari surdi. Bu holat Abdulla Avloniy kabi jadid ziyolilarini xalq orasida yangi dunyoqarashlarni targ'ib qilishga undadi.

Avloniy islom dinini jamiyatni birlashtiruvchi kuch sifatida qadrlagan, biroq uni aqidaparastlik va xurofotlardan xoli qilishga chaqirgan. Uning "Turkiy Guliston yohud Axloq" nomli asari shaxsiy rivojlanish va axloqiy qadriyatlarni zamonaviy dunyoqarash bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan edi.

Turkistonda jadidchilik harakati yangi usuldagi maktablar tashkil etish va milliy o'zlikni anglashni targ'ib qilish bilan ajralib turardi. Abdulla Avloniy bu harakatning faol namoyandasi sifatida nafaqat yozuvchi, balki pedagog va jurnalist sifatida ham faoliyat ko'rsatdi. Uning "Shuhrat", "Tong" kabi gazetalarda chop etilgan maqolalari Turkiston xalqining diniy va ijtimoiy masalalarda zamonaviylikni qabul qilish zarurligini targ'ib qildi.

Avloniy asarlarida Turkiston xalqining tarixiy qadriyatlari va dunyo ilm-fanining yutuqlarini uyg'unlashtirishga bo'lgan intilish yaqqol ko'rinadi. U milliy til, madaniyat va ma'rifatni rivojlantirish orqali mustamlakachilikning yomon oqibatlariga qarshi kurashishni o'z burchi deb bildi.

XULOSA VA MUNOZARA

Abdulla Avloniy ijodi Turkistondagi murakkab ijtimoiy-siyosiy va diniy sharoitlarda shakllangan bo'lib, uning asarlari xalqni ma'rifat va taraqqiyot sari yetaklashga xizmat qilgan. U jadidchilik harakati orqali mustamlakachilik zulmi va xurofotga qarshi kurashib, o'z zamonasining yetuk ma'rifatparvar shaxsiga aylangan. Avloniy ijodi bugungi kunda ham milliy o'zlikni anglash va rivojlanish yo'lida o'rganishga arziydigan boy ma'naviy merosdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov, O. "Jadidchilik harakati va uning o'zbek madaniyatidagi roli." Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti, 2005.
2. Saidov, R. "Abdulla Avloniy hayoti va ijodi." Toshkent: Fan, 1997.
3. Ziyo, A. "Turkistonda jadidchilik: tarix va zamonaviylik." Toshkent: Adabiyot nashriyoti, 2010.
4. Yoqubov I. Badiiy-estetik so'z sehri. – T.: "FTM bosmaxonasi", 2011.
5. Beknazarov, M. "XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy hayoti." Toshkent: Sharq, 2003.

6. Джамолдинова, О. (2015). Совершенствование педагогических механизмов реализации принципов преемственности и непрерывности в развитии культуры здоровой жизни молодежи. Каталог авторефератов, 1(1), 1-84.
7. Jamoldinova, O. R. (2015). Improving the pedagogical mechanisms for the implementation of the principles of continuity and continuity in the development of a culture of healthy living among young people.
8. Ismailova, Z. K., Jamoldinova, O. R., Khimmataliev, D. O., Khakimov, J. O., & Daminov, O. O. (2020). Use of the art of management in improving the teaching skills and pedagogical techniques of the modern teacher. Solid State Technology, 258-267.

